

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14773946>

MIRZO ULUG‘BEK AKADEMIYASI TASHKIL ETILISHINING ILMIY ASOSLARI

Imamaliyev Ulugbek Turapbayevich

O‘zbekiston Respublikasi Oriental universiteti magistranti

imamyusuf373@my.com

Imamaliyev Aybek Turapbayevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti

oimamaliyev1987@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada XV asrning o‘ziga xos ilmiy dargohi bo‘lgan Mirzo Ulug‘bek Akademiyasining tashkil etilishi hamda u yerdagi ilmiy asoslar haqida so‘z boradi. Samarqandda temuriylar hukmdori, olim Mirzo Ulug‘bek tomonidan tashkil etilgan Akademiya astronomiya, matematika va tabiiy fanlarni yuksalishida muhim rol o‘ynadi. Mirzo Ulug‘bekning hayotiga, ilmiy faoliyatiga doir manbalar o‘rganildi. Bu manbalar Akademiyaning astronomiya rivojiga qo‘shgan hissasini, xususan, Mirzo Ulug‘bek tuzgan “Zij-i Sultoniyy” astronomik jadvalini ta’kidlash orqali yoritib berilgan. Bir qancha zamonaviy tarixchilar va astronomlar bu asarni tekshirib, uning aniqligi 17-asrda yevropalik astronomlarning ilmiy tadqiqotlariga qaraganda yuqori ekanligi ta’kidlangan. Shuningdek, ushbu maqolada akademiyaning tashkil etilishiga hissa qo‘shgan tarixiy, falsafiy va ilmiy asoslar o‘rganilib, Ulug‘bekning ilm-fan taraqqiyoti rivojiga e’tibor qaratiladi. Unda Al-Koshiy va Nasriddin at-Tusiy kabi Akademiya aloqador asosiy olimlarning metodologiyalari, institutsional tuzilmalari va hissalarini ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari, maqolada akademiyaning ilm-fan rivojidadagi muhim o‘rni, mintaqadagi kelajakdagi ilmiy-tadqiqot va ilmiy muassasalar uchun zamin yaratilishi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: *Mirzo Ulug‘bek akademiyasi, ilmiy asoslar, temuriylar davri, Ulug‘bek, astronomiya, matematika, astronomik jadval, ilmiy muassasalar, allomalar, Al-Koshiy, Nasriddin at-Tusiy.*

SCIENTIFIC BASIS OF THE ORGANIZATION OF THE MIRZO ULUGH BEK ACADEMY

Imamaliyev Ulugbek Turapbayevich

Master's student of the Oriental University of the Republic of Uzbekistan

imamyusuf373@my.com

Imamaliyev Aybek Turapbayevich

Associate professor of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi

oimamaliyev1987@gmail.com

ABSTRACT

The article discusses the establishment of the Mirzo Ulugbek Academy, a unique scientific institution of the 15th century, and the scientific foundations there. The Academy, founded in Samarkand by the Timurid ruler and scientist Mirzo Ulugbek, played an important role in the development of astronomy, mathematics, and natural sciences. Sources on the life and scientific activities of Mirzo Ulugbek were studied. These sources highlight the contribution of the Academy to the development of astronomy, in particular, the astronomical table "Zij-i Sultaniy" compiled by Mirzo Ulugbek. Several modern historians and astronomers have examined this work and noted that its accuracy is higher than the scientific research of European astronomers in the 17th century. This article also studies the historical, philosophical, and scientific foundations that contributed to the establishment of the Academy, and draws attention to Ulugbek's development of science. It examines the methodologies, institutional structures, and contributions of key scholars associated with the Academy, such as Al-Koshi and Nasriddin al-Tusi. In addition, the article emphasizes the important role of the academy in the development of science, laying the foundation for future research and scientific institutions in the region.

Keywords: *Mirzo Ulugbek Academy, scientific foundations, Timurid period, Ulugbek, astronomy, mathematics, astronomical table, scientific institutions, scholars, Al-Koshi, Nasriddin al-Tusi.*

Kirish: XV asr boshlarida temuriylar hukmdori, taniqli astronom Mirzo Ulug'bek tomonidan Samarqandda tashkil etilgan Mirzo Ulug'bek akademiyasi ilm-fan tarixida, xususan, astronomiya, matematika va tabiiy fanlar sohasida keng ko'lamli ishlar olib borilgan. Buyuk davlat arbobi Amir Temurning avlodi Ulug'bek akademiyasini nafaqat ilm-fan markazi, balki islom dunyosi olimlarini o'ziga jalb

etadigan ilm-ma'rifat maskani sifatida tanilgan. O'zining eng yuqori cho'qqisida Akademiya ilmiy g'oyalar almashinuv markazi bo'lib, u erda sferik trigonometriyadan tortib yulduzlarni xaritalashgacha bo'lgan sohalarda fundamental bilimlarni shakillanishiga asos solingan.

Mirzo Ulug'bek Akademiyasining ilmiy asoslari ilmiy tafakkur, falsafa va matematika sohaslarida muhim o'zgarishlarga turtki bo'lgan. Akademiyaning tashkil etilishi Ulug'bekning o'z davrining ilmiy bilimlarini jonlantirishga qaratilgan keng ko'lamli tashabbusining bir qismi edi. Bunga Samarqanddagi mashhur Ulug'bek rasadxonasi kabi inshootlarni qurilishi, ularda o'sha paytda mavjud bo'lgan eng katta va eng ilg'or astronomik asboblarni joylashganligi ko'plab olimlarning qiziqishiga sabab bo'lgan. Ulug'bekning empirik kuzatish va matematik aniqlikka urg'u berishi inqilobiy xususiyatga ega bo'lib, avvalgi davrlarda hukmron bo'lgan sof falsafiy yondashuvlardan chekinishini ko'rsatdi.

Ta'lim dargohining tashkiliy tuzilmasi o'z davrida juda rivojlangan bo'lib, o'rganiladigan fanlardan astronomiya, matematika va boshqa tabiiy fanlarga e'tibor qaratilgan. Akademiya faoliyatida katta hissa qo'shgan Al-Koshiy va Ad-Din at-Tusiy kabi olimlar astronomik jadvallar, yulduzlar kataloglari va ilg'or trigonometrik usullarning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Ulug'bekning ilmiy faoliyati, ham islom olamidagi zamondoshlariga, ham Yevropadagi keyingi olimlarga ta'sir ko'rsatib, kelajakdagi tadqiqotlar uchun zamin yaratishga yordam bo'ldi.

Ilmiy faoliyatning qat'iyiligi, ilmiy izlanishlar va ilmiy yondoshuvlar institutsional asosning sinchkovlik bilan uyg'unlashuvi natijasida Mirzo Ulug'bek akademiyasi o'z davrida dunyodagi eng ko'zga ko'ringan ilmiy markazlardan biriga aylandi. Ushbu maqolada Akademiyani belgilab bergan ilmiy tamoyillar va tashkiliy mexanizmlar o'rganilib, uning fan tarixidagi hal qiluvchi roli va insoniyat bilimini yuksaltirishdagi o'zgarishlar merosi tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili: Mirzo Ulug'bek akademiyasining tarixiy va ilmiy ahamiyati ko'plab ilmiy ishlarda o'rganilib, uning ilmiy tadqiqotlarga qo'shgan hissasi, tashkiliy tuzilmasi, ilm-fan tarixiga yetarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Akademiyaga oid ko'pgina tadqiqotlarda uning astronomik tadqiqotlar markazi sifatidagi o'rni, xususan, Ulug'bek va uning zamondoshlari ijodiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu manbalar Akademiyaning astronomiya rivojiga qo'shgan hissasini, xususan, Ulug'bek tuzgan "Zij-i Sultoniy" astronomik jadvalini ta'kidlash orqali yoritib berilgan. Bir qancha zamonaviy tarixchilar va astronomlar bu asarni tekshirib, uning aniqligi 17-asrda yevropalik astronomlarning ilmiy tadqiqotlariga qaraganda yuqori ekanligi ta'kidlangan.

[1] manbada Mirzo Ulug'bek akademiyasining olimlaridan biri G'iyosiddin Jamshid al-Koshiy Ulug'bek ilm-fanning turli sohalari bo'yicha keng va chuqur

bilimga ega bo'lganligi, shariat, mantiq, arab grammatikasi, adabiyot, musiqa nazariyasi kabi bilimlarni egallagan. Mirzo Ulug'bekning astronomik va matematika sohasidagi qobiliyatini baholangan.

Akademiya oid asosiy manbalar qatoriga Axmedov B. [2] kabi taniqli olimlarning tadqiqotlari kiradi, ularning "Amir Temurni yod etib" asari Akademiyaning intellektual muhitini va temuriylar davridagi ilmiy bilimlarning global almashinuvidagi rolini yoritadi. Bundan tashqari, J.Ibodov, G.Matvievskayalarning [3] "Ulug'bek shogirdi – Ali Qushchi" nomli tarixiy tadqiqotida Mirzo Ulug'bek akademiasining ilmiy an'alarining davomchilaridan biri uning "suyukli farzandi" Ali ibn Muhammad Qushchi kabi astronomlarning ta'sirini keltirib, Akademiyaning astronomiya va matematikaga qo'shgan hissasi ta'kidlab o'tilgan. Bu olimlar Ulug'bekning qarashlari bilan ajralmas bo'lib, ularning faoliyati Akademiyaning empirik kuzatish va matematik qat'iylikka sodiqligini ta'kidladi.

Akademiyaning tashkiliy tuzilmasi islom olamidagi ilmiy muassasalarning rivojlanishini kuzatuvchi "Mirzo Ulug'bek davri madrasalari" [4] kabi asarlarda ham tahlil qilingan va Ulug'bek akademiasini o'zining yuksak fazilatlarini bilan alohida ajralib turgani qayd etilgan. Qat'iy ilmiy yo'naltirilganlik, o'sha davrdagi boshqa islom ta'lim muassasalarida kam uchraydigan xususiyat mavjudligiga ta'kidlab o'tilgan. Akademiyaning rasadxona amaliyotini nazariy darslar bilan birlashtirishi ham ushbu adabiyotning muhim qismini tashkil etadi. Bundan tashqari, Mirzo Ulug'bek Akademiasini bo'yicha munozara va mulohazalar. Karimovich Y. R. [5] kabi olimlar "Samarqand universiteti so'nggi tarixi – Ulug'bek oliy madrasasi vorosi" asarida Ulug'bek madrasalari o'rganilgan.

So'nggi yillarda Mirzo Ulug'bek akademiasini Bag'doddagi "Hikmatlar uyi" yoki Qohiradagi Al-Azhar universiteti kabi boshqa zamondosh ilmiy muassasalar bilan taqqoslaydigan qiyosiy tadqiqotlar paydo bo'ldi. Bu tadqiqotlar Ulug'bek akademiasini o'zining ilmiy yo'nalishi, o'quv dasturi va empirik tadqiqotlar bilan shug'ullanishi jihatidan bir-biridan qanday farq qilgani, uni oliy ta'lim maskani emas, balki haqiqiy ilmiy muassasa sifatida ajratib ko'rsatishi haqida qimmatli ma'lumotlar beradi.

Metodologiya: Ushbu tadqiqotda Mirzo Ulug'bek Akademiasining ilmiy asoslari va tashkiliy tamoyillarini o'rganish uchun tarixiy-tahliliy yondashuvdan foydalaniladi. Birlamchi tadqiqot usuli qo'shimcha manbalarni, jumladan, tarixiy matnlar, astronomik qo'lyozmalar va Mirzo Ulug'bek hukmronligi va Akademiya faoliyati haqidagi zamonaviy ma'lumotlarni batafsil ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Asosiy manbalarga "Zij-i-Sultoniy", Mirzo Ulug'bekning astronomik jadvallari, shuningdek, Akademiya aloqador olimlar tomonidan yozilgan asarlar, masalan, Al-Koshiyning "Miftoh al-hisob" ("Hisob kaliti") asari, Ali Qushchining "Risola fil-hisob" ("Hisob haqida risola"), "Risolai kusus" ("Kasrlar risolasi"), "Risola at-fathiya"

(“G‘alaba risolasi”), “Risola al-Muhammadiyyaa fil-hisob” (“Hisob haqida” – bu kitobda birinchi marta “musbat” va “manfiy” so‘zlari hozirgi biz qo‘llyotgan ma’noda ishlatiladi), “Sharhi “Ziji Ulug‘bek”, “Xitoyнома”, “Risolai mantiq”, “Risola fi halla ash-shakl al-hilol” (“Hilolsimon shakllarni o‘lchash haqida risola”), “Sharhi Miftohal-ulum Taftazoniy” (“Taftazoniy “Miftoh al-ulum”ining sharhi”), “Risola dar ilmi hay‘at” (“Astronomiya ilmi haqida risola”) asarlari kiradi.

Akademiyaning tashkiliy asoslarini o‘rganish uchun ushbu tadqiqot Temuriylar saltanatining siyosiy va ta’lim tuzilmalariga oid tarixiy hujjatlarga ham asoslanadi. Bu manbalarda Temuriylar boshqaruvi va Markaziy Osiyodagi ilmiy muassasalar rivojlanishining zamonaviy tahlillari o‘zaro bog‘langan. Bundan tashqari, Mirzo Ulug‘bek Akademiyasining o‘ziga xos xususiyatini ta’kidlash uchun Bag‘doddagi “Hikmatlar uyi” kabi o‘sha davrdagi boshqa muassasalar bilan qiyosiy tahlildan foydalaniladi.

Akademiyaning ilmiy ta’sirini o‘rganish uchun tadqiqotda o‘z davrining ilmiy markaziga aylangan dargohning astronomiya va matematikaga qo‘shgan hissalarining miqdoriy tahlil etiladi, xususan, “Zij-i-Sultoni” bilan bog‘liq nodir asarlarni keltirish mumkin. Bu tahlil Mirzo Ulug‘bekning yulduzlar katalogini o‘sha davrning boshqa yirik astronomik kataloglari bilan solishtirish, uning aniqligi va qamrovini qayd etishni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, akademiyaning Sharq va G‘arb ilmiy an‘analariga doimiy ta’sirini o‘rganish uchun zamonaviy astronomlarning Mirzo Ulug‘bek ijodiga bergan baholari ko‘rib chiqiladi.

Metodologiya adabiyotlarning tematik tahlilini ham o‘z ichiga oladi. Bunda tadqiqotlarni uchta asosiy yo‘nalishga ajratish mumkin: Akademiyaning ilm-fanning rivojiga qo‘shgan hissasi, uning tashkiliy tuzilishi, yuksalishi va siyosiy konteksti. Bu esa Mirzo Ulug‘bek akademiyasi katta ilmiy faoliyatga qanchalik mos kelishini har tomonlama o‘rganish imkonini beradi.

Ushbu usullardan foydalangan holda tadqiqotda Mirzo Ulug‘bek akademiyasi haqida keng qamrovli ma’lumot berish, uni nafaqat ilmiy muassasa, balki mintaqadagi keyingi ilmiy izlanishlarni belgilab beruvchi siyosiy va ilmiy loyiha sifatida ham o‘rganish maqsad qilingan.

Natijalar: Mirzo Ulug‘bek akademiyasi XV asrning nufuzli ilmiy muassasalaridan biri bo‘lib, astronomiya, matematika va ilmiy metodologiya sohasidagi yutuqlarga salmoqli hissa qo‘shib kelgan. Akademiyaning yutuqlarini ko‘plab sohalarda, jumladan, astronomik hisob-kitoblarning aniqligi, ilmiy metodologiyalarning o‘rnatilishi va keyingi olimlar ishiga ta’sirini keltirish mumkin.

1. Astronomiya fanifa qo‘shgan hissalar. Mirzo Ulug‘bek akademiyasining eng ko‘zga ko‘ringan natijasi uning astronomik faoliyati, xususan, “Zij-i Sultoni” yoki “Ulug‘bek astronomik jadvallari”ni tuzilishidir. Bu jadvallar bevosita Ulug‘bek

rahbarligida tuzilgan bo‘lib, ular Samarqanddagi Ulug‘bek rasadxonasida o‘tkazilgan sinchkovlik bilan kuzatishlar asosida tuzilgan. “Zij-i-Sultoniy” 1018 ta yulduzni katalogiga kiritib, ularning joylashuvini aniq o‘lchashni ta‘minlab bergan. Bu o‘sha davrdagi ko‘plab astronomik asarlardan ham nodirroq ekanligini keltirish mumkin. Misol uchun, ilgari mavjud bo‘lgan Ptolemey yulduzlarining pozitsiyalarini 3 daqiqagacha yoy bilan tuzatdi, bu esa o‘sha davr uchun inqilobiy o‘zgarish edi. Ushbu o‘lchovlarning aniqligini o‘lchash Evropada 17-asrgacha imkoni bo‘lmagan. Ushbu yulduzlarni joylashuvining zamonaviy tahlili Ulug‘bek o‘lchovlarining aniqligini tasdiqlab berdi.

2. *Matematik va trigonometrik yutuqlar.* Akademiya matematika fanlarini, xususan, sferik trigonometriyani rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynadi. Mirzo Ulug‘bek akademiyasi olimlari, jumladan Al-Koshiy va Al-Din at-Tusiylar murakkab astronomik va matematik masalalarni yechishning yangi usullarini ishlab chiqishda katta xizmat qildilar. Masalan, Al-Kashi trigonometrik funktsiyalarni hisoblashning takomillashtirilgan usullarini ishlab chiqdi va uning o‘nli kasrlar ustidagi ishlari algebra va arifmetikaning kelajakdagi rivojlanishi uchun asos yaratdi. Uning trigonometrik jadvallari akademiya tanazzuliga uchraganidan keyin ham asrlar davomida foydalanilib, islom olami va Yevropaning matematik bilimlari bazasiga ulkan hissa qo‘shdi.

3. *Ta‘lim va tashkiliy yutuqlar.* Akademiyaning tashkiliy tuzilmasi Mirzo Ulug‘bek qarashlarining muhim natijasi edi. Bu nafaqat ilmiy tadqiqot markazi, balki yetakchi oliy ta‘lim muassasasi ham edi. O‘quv dasturi nazariy tadqiqotlarni amaliy kuzatish bilan birlashtirgan, o‘sha davr uchun yangi yondashuv edi. Akademiya olimlari davlat tomonidan homiylik qilingan rasadxona bilan hamkorlikda ishlar, amaliy tadqiqotlar olib bordi, shuningdek, olimlar ko‘plab shogirtlar ham chiqardi. Akademiya ilmiy izlanishlarga nazariy va empirik yondashuvlarni rag‘batlantiradigan ilmiy muhitni yaratdi. Yunon, Fors va Hind an‘analaridan olingan bilimlarni Akademiya olimlari tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy usullar bilan uyg‘unlashtirdi.

4. *Global ta‘sir va meros.* Akademiya ishlab chiqilgan “Zij-i Sultoniy” va uslublar ham islom olami, ham Yevropa astronomlarini ilhomlantirishda davom etdi. Akademiyaning ilmiy yutuqlari renesansga ulkan hissa qo‘shdi va Evropada keyingi ilmiy inqilob uchun asos yaratdi. Akademiyaning fanga integral yondashuvi - nazariyani kuzatish bilan uyg‘unlashtirdi, bu esa kelajakdagi ilmiy muassasalar uchun standartni belgilab berdi.

Bundan tashqari, Akademiya ishi Sharq va G‘arb o‘rtasida bilimlarni uzatishga hissa qo‘shdi. Ulug‘bek akademiyasi ham islom olimlariga, ham Yevropa astronomlariga ta‘sir ko‘rsatib, Sharq va G‘arb ilmiy an‘analari o‘rtasidagi tafovutni

bartaraf etishga yordam berdi. Astronomik va matematik bilimlarning madaniyatlar o'rtasida tarqalishida hal qiluvchi rol o'ynadi.

5. *Madaniy va siyosiy ta'sir.* Akademiya Temuriylar imperiyasining keng madaniy va ilmiy faoliyatiga katta hissa qo'shgan. Mirzo Ulug'bek akademiyasi Samarqandni ilm o'chog'i sifatida belgilab, shaharning nufuzini oshirdi va islom olamidan olimlarni o'ziga tortdi. Ilmiy faoliyatning bunday oqimi mintaqadagi olimlarning keyingi avlodlariga ta'sir ko'rsatib, Markaziy Osiyo ilmining gullab-yashnashiga yordam berdi. Siyosiy jihatdan Akademiya Ulug'bekning ilm-fanga sadoqatining ramzi bo'lib, uning tashkil etilishi, ham hukmdor, ham fan homiysi sifatidagi nufuzini belgilab berdi.

Xulosa: Mirzo Ulug'bek akademiyasi islom ilmiy an'alarini hamda global ilmiy taraqqiyotning keng yo'nalishini shakllantirgan ilmiy qat'iylikni empirik metodologiyalar bilan uyg'unlashtirgan holda ilmiy tafakkur tarixidagi monumental yutuqdir. XV asrda Mirzo Ulug'bek tomonidan asos solingan Akademiyaning astronomiya, matematika va tabiiy fanlarga qo'shgan hissasi katta bo'ldi. Mirzo Ulug'bekning astronomik jadvallari "Zij-i-Sultoniy" o'zining aniqligi bo'yicha tengsiz bo'lib, yulduz o'rni 3 minutgacha yoy aniqligi bilan to'g'rilagan. Bu yutuq 17-asrda teleskopik astronomiya paydo bo'lgunga qadar hisoblash murakkab bo'lgan edi. Bundan tashqari, Akademiyaning sferik trigonometriya va matematik yangiliklari, xususan, Al-Koshiy kabi olimlar tomonidan olib borilgan ishlari ham zamonaviy islom olimlariga, ham keyinchalik Yevropa mamlakatlari matematik fanlariga ta'sir ko'rsatib, algebra, navigatsiya va samoviy mexanika fanlarining keyingi rivojlanishi uchun zamin yaratdi.

Ulug'bekning amaliy astronomik tadqiqotlarni akademik tadqiq bilan integratsiyalashuvida namoyon bo'lgan empirik kuzatishni matematik nazariya bilan uyg'unlashtirish haqidagi qarashlari ilmiy muassasalar uchun yangi namuna bo'ldi. Akademiyaning tashkiliy tuzilmasi – islom olamidagi intellektual an'analarga, shuningdek, yunon va hind manbalariga tayangan holda – ilmiy izlanish ham kuzatish, ham nazariy tahlilga asoslangan muhitni yaratdi. Akademiya tashkil etilgan tadqiqotga asoslangan ta'lim modeli kelajakdagi ilmiy muassasalar rivojiga keng ko'lamli ta'sir ko'rsatdi, keyingi asrlarda ham islom ilmiga ta'sir ko'rsatdi, ham Yevropada ilmiy inqilobga zamin yaratdi.

Mirzo Ulug'bek akademiyasi o'zining nisbatan qisqa vaqt ichida mavjud bo'lishiga qaramay, uning merosi bardavom bo'lib kelmoqda. Uning o'sha davrning ilmiy bilimlariga qo'shgan hissasi va bu bilimlarning ham islom olamiga, ham Yevropaga yetkazilishi madaniy tafovutlarni bartaraf etishga yordam berdi va zamonaviy ilm-fanning traektoriyasini belgilovchi g'oyalar oqimini osonlashtirdi. Akademiyaning astronomiya sohasidagi faoliyati, xususan uning yulduzlar katalogi va

ilgʻor astronomik asboblari ham Usmoniylar, ham Safaviylar imperiyalarining ilmiy anʼanalariga singib ketgan va keyinchalik Iogannes Kepler va Tixo Braxe kabi yevropalik astronomlarga taʼsir qilgan.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, Mirzo Ulugʻbek akademiyasi nafaqat XV asrdagi ilmiy taraqqiyot yoʻli, balki uning tanazzulidan keyingi asrlarda vujudga kelgan zamonaviy ilmiy muassasalar uchun ham asos boʻldi. Uning empirik usullarni qatʼiy qoʻllashi, ilmiy bilimlarning global almashinuvidagi oʻrni, matematikaning astronomik tadqiqotlar bilan uygʻunligi Sharq va Gʻarb intellektual anʼanalarida chuqur iz qoldirdi. Akademiyaning merosi intellektual institutlarning inson bilimini oshirishdagi muhim rolini, shuningdek, ilmiy muassasalarda uzoq muddatli taraqqiyotni qoʻllab-quvvatlashda muhim rol oʻynagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахмонов А. Улуғбек академияси. -Т.: “Қомуслар Бош таҳририяти”, 2022 // <https://library.uzfi.uz/ebooks/view?id=6294>
2. Axmedov B. Amir Temurni yod etib. T.: “Oʻzbekiston”, 1996. -67–68 b;
3. J.Ibodov, G.Matvievsckaya. Ulugʻbek shogirdi – Ali Qushchi. T.: “FAN”, 1994 yil. - 6 b.
4. Valixoʻjayev B. Mirzo Ulugʻbek davri madrasalari. – Samarqand: SamDU. 2001.
5. Karimovich Y. R. The latest historiography of Samarkand university-the heir of Ulugbekʻs higher madrasah. 2020